

УДК 338.48 EDN: XCCICW
DOI: 10.5281/zenodo.7089306

ХАНИНА Анна Владимировна

*Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, РФ)
кандидат экономических наук; e-mail: ahanina@sfnedu.ru*

СОВРЕМЕННЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ТУРИЗМ: ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В статье рассматривается актуальный вопрос организации студенческого образовательного и познавательного туризма в рамках программы молодежного и студенческого туризма в России. В качестве гипотезы исследования предполагается убеждение, что организация студенческого туризма, а именно процессов подготовки программ пребывания, организации процесса приема и размещения путешественников должна возлагаться на студентов, ведь именно они являются целевой аудиторией данного проекта и смогут максимально быстро адаптироваться к изменяющимся запросам со стороны студентов-туристов. Реализовать такую идею можно посредством создания на кафедрах, выпускающих специалистов в сфере туризма специальных студенческих туристических обществ, которые будут реализовывать программу студенческого туризма в ВУЗе. За базис данного исследования была взята информация о развитии образовательного туризма, как родоначальника студенческого туризма, который появился в России еще в петровские времена, с созданием первых университетов. В настоящее время образовательный туризм является частью студенческого туризма, который дополнился краткосрочными поездками с познавательными или личными целями. В данной статье представлены результаты ретроспективного анализа развития понятия образовательный и студенческий туризм, а также отражены результаты возможности создания студенческого туристического общества на базе высшего учебного заведения с целью реализации программы студенческого и молодежного туризма, реализуемой под руководством Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Ключевые слова: туризм, студенческий туризм, образовательный туризм, развитие туризма, студенческое туристическое общество, студтуризм

Для цитирования: Ханина А.В. Современный студенческий туризм: особенности и перспективы развития // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т.16. №4. С. 18–27. DOI: 10.5281/zenodo.7089306.

Дата поступления в редакцию: 12 июня 2022 г.

Дата утверждения в печать: 16 сентября 2022 г.

Anna V. KHANINA

*Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia)
PhD in Economics; e-mail: ahanina@sfedu.ru*

MODERN STUDENT TOURISM: FEATURES AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Abstract. *The article deals with the topical issue of the student educational and cognitive tourism as a part of the youth and student tourism program in Russia. The author assumes that students should be involved in organizing student tourism, namely in the processes of preparing stay programs, receiving and accommodating travelers, because they are the target audience of this project and will be able to adapt as quickly as possible to changing requests from student tourists. This idea can be realized by creating special student tourism societies at departments that graduate specialists in the field of tourism, which will implement the program of student tourism at the university. The study is based on the information about educational tourism development. This type of tourism is the ancestor of student tourism and appeared in Russia back in Peter's time, when the first universities were created. Currently, educational tourism is part of student tourism, which has been supplemented by short-term trips with educational or personal goals. This article presents the results of a retrospective analysis of developing the concept of educational and student tourism, and also reflects the possibility of creating a student tourism society on the basis of a higher educational institution to implement the student and youth tourism program under the leadership of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation.*

Keywords: *tourism, student tourism, educational tourism, tourism development, student tourism society, student tourism*

Citation: Khanina, A. V. (2022). Modern student tourism: Features and development prospects. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 16(4), 18–27. doi: 10.5281/zenodo.7089306. (In Russ.).

Article History

Received 12 June 2022
Accepted 16 September 2022

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2022 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Сегодняшний день характеризуется значительными преобразованиями в сфере высшего образования. Основная часть таких изменений связана с отказом от Болонской системы и переходом к новым стандартам образования. Важно обратить внимание, что изменения не должны касаться только образования, необходимы комплексные перемены, так как экономические и политические обстоятельства, в которых находится современное студенческое сообщество, влекут за собой кризис культуры. Такой кризис может проявиться как в социальных составляющих, который уже можно наблюдать – нежелание трудиться на благо общества, поддерживать традиции малой родины или народов России, преумножать творческий и научный потенциал. Современный студент не готов, как раньше «ездить на картошку» или «играть в зарницу», современно общество диктует свои приоритеты, в частности индивидуальность, обособленность, зависимость от общественного мнения.

Несмотря на обозначенные проблемы, университет, не утратил в глазах современного общества статус центра развития науки, инноваций, кузницы талантов. Некоторые регионы являются лидерами по инновационному и научному развитию именно благодаря нахождению на их территории крупных университетов и исследовательских центров, как например, Томская и Новосибирская области. В такой ситуации именно высшее учебное заведение должно вновь стать гарантом не только качественного образования, но и местом, где будет активно прививаться культура и формироваться полноценная гармоничная профессиональная личность. В связи с чем необходимо искать новые пути для развития активной внеучебной деятельности студентов, особенно в части воспитания, коллективного духа, оздоровительных мероприятий, а также организации творческой и досуговой деятельности обучающихся.

Одним из видов развития внеучебной деятельности по праву считается студенческий туризм [1]. Данное явление не ново, однако, в современных реалиях может обрести новый смысл – пандемия дала толчок к развитию внутреннего туризма, а закрытые границы и часть аэропортов юга России с февраля 2022 года являются еще одним стимулом к путешествиям по России.

Целью данного исследования является доказательство необходимости возрождения студенческого туризма, как драйвера патриотического и творческого воспитания студенческой молодежи, посредством организации на базе учебных заведений студенческих туристических обществ.

Ключевыми первоисточниками для данного исследования были выбраны: нормативные документы, такие как Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года¹, Стратегия развития туризма в России до 2035 года², Государственной программы развития высшего образования до 2030 года, программы «Приоритет – 2030» и Программы молодежного и студенческого туризма³. Помимо нормативной документации для работы использовались периодические издания, научные статьи и монографии, которые посвящены проблемам развития современных форм студенческого туризма, анализу социального эффекта от реализации программ студенческого туризма [7]. Большинство изученной литературы посвящено проблемам развития студенческого туризма в системе внеурочной деятельности вуза,

¹ Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года: Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 №207-р. URL: <http://static.government.ru/media/files/UVAIqUtT08o60RktoOXl22JjAe7irNxc.pdf> (дата обращения: 20.07.2022).

² Стратегия развития туризма в России до 2035 года: Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2019 №2129-р. URL: <http://government.ru/docs/37906/> (дата обращения: 20.07.2022).

³ Программа молодежного и студенческого туризма. URL: <https://студтуризм.рф/search?currentPage=5> (дата обращения: 20.07.2022).

однако процессы организации студтуризма рассматриваются редко. Необходимая статистическая информация была получена с портала государственной статистики и официального интернет-портала консорциума организаций молодежного, студенческого и образовательного туризма.

В качестве методов исследования автором были выбраны – классический анализ литературы, метод обобщения и сравнения. Теоретическая значимость исследования заключается в детальном изучении ключевых аспектов становления и развития студенческого туризма в российских высших учебных заведениях. Практическая часть данной работы посвящена изучению возможностей организации студенческого туризма силами студентов, посредством организации на базе профильных кафедр в вузах студенческих туристических обществ.

Ретроспективный анализ понятия «студенческий туризм». Изначально, понятия «студенческий туризм» не существовало, он пришел на смену понятию «образовательный туризм». Под образовательным туризмом подразумеваются поездки для получения дополнительного образования, развития профессиональных навыков и компетенций, удовлетворения познавательных интересов. К основным видам образовательного туризма можно отнести:

- 1) программы академической мобильности;
- 2) летние студенческие лагеря и тематические смены;
- 3) стажировки, семинары и конференции;
- 4) экскурсионно-ознакомительные поездки по регионам.

Очевидно, что все перечисленные выше поездки, чтобы их можно было назвать образовательным туризмом, должно объединить несколько факторов – в них участвуют студенты и данная поездка согласована с образовательным учреждением. Т.е. самостоятельные поездки студентов на отдых с друзьями образовательным туризмом считаться не будут.

Традиции образовательного туризма

были заложены еще при Петре I, когда лучшие выпускники высших учебных заведений уезжали за рубеж, чтобы пополнить свой багаж знаний об истории и быте других культур, а также получить практику общения на иностранном языке [5, 6].

Наиболее распространенным видом образовательного туризма в начале XX века стали экскурсионно-образовательные путешествия, которые, по сути, заключались в предоставлении туристических услуг с целью удовлетворения духовных, информационных или эстетических потребностей туристов в конце XIX – нач. XX в., разрабатывались специализированные тематические маршруты, охватывающие ключевые достопримечательности посещаемого региона. Образовательный туризм развивался благодаря географам, историкам, различным мореплавателям и исследователям, а также бизнесменам, которые открывали, находили и оставили для последующих поколений различные результаты научных наблюдений, а также собственные мемуары, воспоминания, очерки и дневники из поездок. В целом, говоря об образовательном туризме XX века, можно заметить, что он был направлен в основном на учителей и учеников, для которых и разрабатывались различные экскурсионные туры [2].

Без государственной поддержки организовать экскурсионно-ознакомительное путешествие было трудно, поэтому ключевую роль в развитии туризма в начале 20 века сыграли уездные собрания. Так, например, Губернское Земское Собрание на сессии 1912 года постановило «возложить с 1913 г. на губернское земство заботу по приему в Москве экскурсий учащихся земских начальных школ Московской губернии в течение летних каникул». По результату работы в 1913 г. Московское уездного собрание организовало разного рода образовательные экскурсии для 75% обучающихся Московского региона. Основная роль губернских земств в развитии образовательного туризма заключалась в двух направлениях: педагогическом и хозяйственном.

Рис. 1 – Основная роль губернских земств для развития туризма

По итогам проделанной работы учреждения предоставляли отчет, в котором был развернутый анализ всех проведенных мероприятий, а также рекомендации и план по дальнейшему развитию образовательного туризма в регионе [8].

В 1915 г. на территории Российском Империи насчитывалось почти 100 учреждений, которые организовывали образовательные экскурсии – в Москве, Петербурге, Екатерининдаре, Вятке, Ярославле и Харькове.

Революция 1917 г. надолго лишила обучающихся образовательных учреждений России выезжать за пределы государства, в том числе с образовательными целями. Однако, с конца 1940-х годов параллельно с развитием туризма в стране возродился и образовательный туризм. В основном, обмен обучающимися с образовательными целями происходил между Россией и Европой в период каникул или праздничных дней, то есть на короткий срок. Длительных программ обмена, на семестр или год еще не было.

В 50-е годы образовательный туризм приобретает революционный оттенок, становится все больше новых экскурсий и лекций, а также походов с военно-исторической и историко-революционной тематикой.

Своего пика школьное и студенческое туристское движение достигло в начале 1980-х годов. Данному факту способствовал ряд предпосылок:

1) повышенное внимание к туризму, как к аспекту эффективной воспитательной работы;

2) повышение заработной платы родителей, что позволило оплачивать ряд поездок обучающихся;

3) установление льготных тарифов для студентов и школьников во всех видах транспорта;

4) развитие социальных льгот от предприятий, партий и профсоюзов;

5) повышение уровня культуры населения.

К моменту распада СССР была сформирована действующая система туристско-экскурсионного обслуживания, в том числе, с образовательными целями. В высших учебных заведениях открываются курсы по подготовке и переподготовке методистов по туризму с целью повышения их квалификации.

Помимо классического образовательного туризма, как правило долгосрочного, так как студенты уезжают для получения новых знаний, как минимум на 1 семестр, если говорить о программах обмена, в случае тематических смен в лагерях на 2–3 недели, сегодня активно развивается понятие «студенческий туризм», когда студент выступает в роли классического туриста, приехавшего познакомиться с другим регионом страны. Рассмотрим в чем разница между студенческим и образовательным туризмом.

Особенности студенческого туризма.

Образовательный туризм – активно развивающееся направление туристского бизнеса не только среди студентов, но и среди старших поколений [3]. Стоит заметить, что около 40% туристских поездок на сегодняшний день со-

вершается с образовательной или познавательной целью. Однако студенты не всегда путешествуют исключительно с целью узнать что-то новое по своей специальности или прокачать навыки в спортивном лагере, многие студенты активно путешествуют по регионам России, чтобы познакомиться с достопримечательностями, бытом и культурой населения.

В рамках данной работы под студенческим туризмом будем понимать помимо поездок с целью получения новых знаний и профессиональных навыков, так же и краткосрочные путешествия студентов по российским регионам с целью ознакомления с местным колоритом, знакомства с достопримечательностями и историей региона.

Мировой рынок молодежного туризма в 2021 г. по оценкам экспертов составил 333 млрд USD, а число путешественников превысило 335 млн чел.⁴ Конечно, такие цифры нельзя оставлять без внимания, ведь молодежь, особенно студенческая молодежь является активным пользователем всех туристских ресурсов. В Российской Федерации с 2021 г. начала действовать специальная программа молодежного и студенческого туризма [4]. Данная программа призвана стать драйвером развития российского студенческого туризма. В рамках программы студент-путешественник может определить для себя направление поездки:

1) научно-популярное – поездки с образовательной целью, возможно для поиска места практики или стажировки, работы в архиве или участия в научном мероприятии;

2) профориентационное – поездки с целью подбора места для продолжения обучения (например поиск магистерской программы или научного руководителя для кандидатской диссертации);

3) культурно-познавательное – поездки с целью личного и культурного развития.

Организовать путешествие можно как в составе организованной группы, так и отправиться в тур самостоятельно.

47% молодых путешественников считают траты на путешествия одной из важных статей расходов, однако предпочитают экономить на перемещении, проживании, возможно питании (не зря сейчас открываются сети столовых с доступными ценами, особенно в курортных местах), но не отказываться от поездок в целом. До 55% молодежи ищут с кем можно разделить траты совершив совместное путешествие и тем самым, сэкономят⁵. Исходя из данных статистики, становится очевидно, что студенты и молодежь все-таки любят экономить, а значит любая возможность сохранить собственные средства будет не лишней.

Для того, чтобы помочь сохранить денежные средства студентов в рамках программы Студтуризм организована возможность расселения путешественников в общежитиях принимающих ВУЗов за незначительную плату. Так, например, размещение на базе практик Алтайского государственного университета обойдется от 100 до 300 руб. в сутки, а гостиница МГТУ им. Н.Э. Баумана готова принять путешественников по цене от 300 руб. за сутки, а Крымский федеральный университет готов предоставить места в общежитии за 153 руб. с человека в сутки⁶. Конечно, данный факт является одним из ключевых в принятии решений студентами о поездке, ведь поехать летом в Крым меньше чем за 200 руб. в день не у каждого получится.

Помимо низких цен многие принимающие вузы готовы провести экскурсии или открытые лекции для всех приезжих студентов.

⁴ Официальный интернет-портал консорциума организаций молодежного, студенческого и образовательного туризма. WYSE Travel Confederation. URL: <https://www.wysetc.org/about-us/facts-and-stats/> (дата обращения: 20.07.2022).

⁵ Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга. Развитие туристского рынка Санкт-Петербурга. URL: <https://www.gov.spb.ru/helper/culture/tourizm/> (дата обращения: 20.07.2022).

⁶ Программа молодежного и студенческого туризма. URL: <https://студтуризм.пф/search?currentPage=5> (дата обращения: 20.07.2022).

Например, в Иркутской области бесплатно можно пройти по зеленой линии и популярным маршрутам Иркутска. В маршрут включен просмотр памятников архитектурного и историко-культурного наследия. Путешественники смогут увидеть знаменитые оконные наличники, заглянуть в местные дворы и окунуться

в областной центр XVIII в. В Саратове туристам организуют пешеходную прогулку по улицам Героев Советского Союза.

География программы студенческого туризма в 2022 г. значительно расширилась по сравнению с предыдущим годом (рис. 2).

Рис. 2 – География программы студенческого и молодежного туризма

Чтобы стать участником программы студенческого и молодежного туризма, напомним, по недавно принятому Федеральному закону № 489-ФЗ от 30.12.2022 года к молодежи в Российской Федерации относятся лица до 35 лет включительно, необходимо соответствовать некоторым условиям:

- быть обучающимся в университете;
- являться аспирантом или молодым ученым до 35 лет;
- быть победителем или активистом конкурсов платформы «Россия – страна возможностей»;
- быть молодым специалистом до 35 лет.

Таким образом, если претендент выполняет хотя бы одно из перечисленных условий, то может принять участие в программе студенческого туризма.

Однако данная программа – это не только поездки и знакомство с новым регионом, для принимающей стороны программа Студтуризма представляет собой сложный процесс организации приема, размещения и организации досуга для туристов-студентов [10]. Незначительный опыт участия или полное отсут-

ствие такого опыта создают определенные сложности у вузов, которые только вступают в данную программу [9]. Сложности возникают, как правило, с процессом встречи и организации досуга, так как общежития или базы практик к моменту приема путешественников уже подготовлены. Для того, чтобы реализация программы Студтуризма активно развивалась, автором предлагается идея по созданию в высших учебных заведениях, на кафедрах, выпускающих специалистов в сфере туризма специализированных студенческих туристических обществ, которые будут заниматься организацией процессов приема, размещения и досуга студентов, приехавших в регион в рамках программы студенческого и молодежного туризма.

Создание студенческого туристического общества для развития движения «Студтуризм». Для реализации программы студенческого туризма на базе высшего учебного заведения предлагается создание студенческого туристического общества, которое будет выполнять следующие задачи:

- 1) подготовка программ встречи пребы-

- вающих туристов;
- 2) помощь с трансфером и размещением на в общежитиях или на базах практик образовательного учреждения;
 - 3) разработка экскурсионных маршрутов для разных потребностей туристов;
 - 4) организация мастер-классов или открытых лекций для путешествующий с образовательными целями;
 - 5) сопровождение студентов-туристов по предлагаемым маршрутам;
 - 6) экскурсионные программы;
 - 7) служба поддержки по всем возникающим вопросам.

Подобное студенческое туристическое общество может стать базовой площадкой для профессионального становления и развития студентов, обучающихся по направлению «Туризм», так как работу в таком обществе можно совместить с прохождением практики, которая связана как раз со знакомством с организацией туристической и экскурсионной деятельности.

Помимо этого, в процессе создания подобной студенческой организации могут быть решены некоторые воспитательные и социально-культурные вопросы, а также вопросы быстрой адаптации к изменяющимся запросам молодежной среды.

Для создания студенческого туристического общества на базе образовательного учреждения необходимо подготовить и утвердить Положение о таком обществе, а также определить председателя общества и его основных заместителей. Помимо студентов, которые будут приходить в туристическое общество на практику, необходимо сформировать постоянный состав, который будет координировать все события, касающиеся деятельности общества, поэтому, рекомендуется включить в состав общества одного представителя профессорско-преподавательского состава, а также студентов разных курсов от бакалавриата до магистратуры. Примерная структура студенческого туристического общества представлена на рис. 3.

Рис. 3 – Организационная структура студенческого туристического общества

Представленная структура позволяет решать все поставленные перед обществом задачи. Сектор приема и размещения будет заниматься проверкой и подготовкой средств размещения для пребывающих студентов, поиском и подбором трансфера, коммуникацией с туристами на этапе прибытия, а также последующие поддержкой по всем возникающим вопросам. Сектор анализа потребительских предпочтений должен заниматься анкетированием туристов, которые уже воспользовались программой студтуризма и посетили регион, а также сбором информации о туристах, которые только собираются приехать по

данной программе, чтобы понять их предпочтения и сформировать для них максимально интересную программу пребывания.

Сектор разработки туристских маршрутов занимается поиском интересных мест для посещения, оптимизации туристских маршрутов, подбором максимально бюджетных вариантов для посещения и формировании презентаций по каждому предложенному маршруту и направлению. А сектор экскурсионного сопровождения разрабатывает программы экскурсий по предложенным маршрутам.

В итоге, цепочка работы студенческого туристического общества, для максимального

удовлетворения запросов потребителей должна выстроиться следующим образом: сектор анализа потребительских предпочтений передает результаты анализа в сектор разработки туристских маршрутов, а те в свою очередь, подобрав оптимальные маршруты под запросы пребывающих туристов оповещают сектор экскурсионного сопровождения. При такой организации работы степень удовлетворенности туристов должна быть максимальной.

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что студенческий туризм в России

появился относительно недавно, с появлением государственной программы студенческого и молодежного туризма, призванной обеспечить доступные путешествия по России для студентов с возможностью размещения в общежитиях или на базах практик принимающих вузов. Для того, чтобы принимающие вузы могли обеспечить квалифицированный прием туристов, рекомендуется создать на базе кафедр туризма специальные студенческие туристические общества, которые будут координировать все процессы, связанные с реализацией программы Студтуризма.

Список источников

1. Агейкин Т.М. Студенческий туризм 2021 // Студенческий вестник. 2021. №34-1(179). С. 20-21.
2. Денисова Д.А. Ретроспективный анализ понятия «образовательный туризм» // Вестник магистратуры. 2015. №1(40). Т.1. С. 102-105.
3. Кисарова Ю.В., Рожков С.В. Инновационные методики в студенческом туризме // В сб.: XLIX Огарёвские чтения: Мат. науч. конф.: в 3-х чч. Саранск, 2021. С. 111-115.
4. Кожанов К.А., Евдокимов К.В., Лысенко В.В. Показатели эффективности и качества услуг организованного студенческого туризма // Вестник Белгородского ун-та кооперации, экономики и права. 2017. №3(64). С. 259-271.
5. Омурзак Б.Ж. Туризм и здоровье студенческой молодежи // Студенческий вестник. 2022. №6-1(198). С. 68-69.
6. Погодина В.Л., Соломин В.П. Образовательный туризм: традиции и перспективы // Географическое образование и наука в России: история и современное состояние: Мат. междунар. науч.-практ. конф. СПб., 2008.
7. Полещук А.В. Студенческая мобильность как форма развития международного образовательного туризма // Промышленное развитие России: проблемы, перспективы: Сб. ст. по мат. XVIII Междунар. науч.-практич. конф. преподавателей вузов, ученых, специалистов, аспирантов, студентов: В 2-х тт. Н.Новгород: Мининский ун-т, 2021. С. 58-61.
8. Усыскин Г. Очерки истории российского туризма. СПб, 2000. С. 54.
9. Хайретдинова О.А., Меньшиков М.С., Согбатьян А.А. Студенческое туристическое предприятие как инструмент формирования регионального туризма // Стратегия устойчивого развития регионов России. 2012. №10. С. 191-198.
10. Чернов В.А. Студенческая туристская фирма как фактор подготовки специалистов по туризму // Туризм – ответ на вызовы современности: Тезисы докладов и сообщений междунар. межрегион. науч.-практ. конф. 2008. С. 91-93.

References

1. Ageikin, T. M. (2021). *Studencheskij turizm 2021* [Student's tourism 2021]. *Studencheskij vestnik [Student Bulletin]*, 34-1(179), 20-21 (In Russ.).
2. Denisova D.A. (2015). *Retrospektivnyj analiz ponyatiya «obrazovatel'nyj turizm»* [Retrospective analysis of the concept of «educational tourism»]. *Vestnik magistratury [Bulletin of Magistracy]*, 1(40). 1, 102-105. (In Russ.).

3. Kisarova, Yu. V., & Rozhkov, S. V. (2021). Innovacionnye metodiki v studencheskom turizme [Innovative methods in student tourism]. *XLIX Ogaryovskie chteniya [XLIX Ogarev readings]: Materials of the scientific conference in 3 parts*, 111-115. (In Russ.).
4. Kozhanov, K. A., Evdokimov, K. V., & Lysenko, V. V. (2017). Pokazateli effektivnosti i kachestva uslug organizovannogo studencheskogo turizma [Indicators of efficiency and quality of organized student tourism services]. *Vestnik Belgorodskogo universiteta kooperacii, ekonomiki i prava [Bulletin of the Belgorod University of Cooperation, Economics and Law]*, 3(64), 259-271. (In Russ.).
5. Omurzak, B. J. (2022). Turizm i zdorov'e studencheskoj molodezhi [Tourism and health of student youth]. *Studencheskij vestnik [Student Bulletin]*, 6-1(198), 68-69. (In Russ.).
6. Pogodina, V. L., & Solomin, V. P. (2008). Obrazovatel'nyj turizm: tradicii i perspektivy [Educational tourism: traditions and prospects]. *Geograficheskoe obrazovanie i nauka v Rossii: istoriya i sovremennoe sostoyanie [Geographical education and science in Russia: history and current state]: Materials of the International scientific and practical conference*. St. Petersburg. (In Russ.).
7. Poleshchuk, A. V. (2021). Studencheskaya mobil'nost' kak forma razvitiya mezhdunarodnogo obrazovatel'nogo turizma [Student mobility as a form of development of international educational tourism]. *Promyshlennoe razvitie Rossii: problemy, perspektivy [Industrial development of Russia: problems, prospects]: Collection of articles based on the materials of the XVIII International Scientific and Practical Conference of university teachers, scientists, specialists, postgraduates, students: in 2 vol.*, 58-61. (In Russ.).
8. Usyskin, G. (2000). *Ocherki istorii rossijskogo turizma [Essays on the history of Russian tourism]*. St. Petersburg. (In Russ.).
9. Khayretdinova, O. A., Menshikov, M. S., & Sogbatyan, A. A. (2012). Studencheskoe turistichekoe predpriyatie kak instrument formirovaniya regional'nogo turizma [Student tourism enterprise as a tool for the formation of regional tourism]. *Strategiya ustojchivogo razvitiya regionov Rossii [Strategy of sustainable Development of Russian Regions]*, 10, 191-198. (In Russ.).
10. Chernov, V. A. (2008). Studencheskaya turistskaya firma kak faktor podgotovki specialistov po turizmu [Student tourism company as a factor of training tourism specialists]. *Turizm – otvet na vyzovy sovremennosti [Tourism is the answer to the challenges of our time]: Abstracts of reports and reports of the international interregional scientific and practical conference*, 91-93. (In Russ.).